

Giuseppe Peano e i numeri di Mersenne

Amelia Carolina Sparavigna

Politecnico di Torino

Si mostra come un problema dei "Giochi Di Aritmetica E Problemi Interessanti", di Giuseppe Peano, ci porti ai numeri di Mersenne.

Scritto in Torino, 2 Luglio 2019. DOI: 10.5281/zenodo.3266255

Giuseppe Peano è stato un grande matematico piemontese, noto anche per aver inventato il "latino sine flexione", una lingua ausiliaria internazionale derivata dal Latino classico.

Peano nacque il 27 agosto 1858, a Spinetta presso Cuneo. Studiò a Torino presso il Liceo classico Cavour, ottenendo la licenza liceale nel 1876 [1]. Assistente di Angelo Genocchi all'Università di Torino, divenne professore di calcolo infinitesimale presso lo stesso ateneo a partire dal 1890 [1]. Morì nella sua villa a Cavoretto, il 20 aprile del 1932.

Tra i suoi primi risultati scientifici troviamo il teorema dell'esistenza della soluzione di equazioni differenziali ordinarie ed il primo esempio di una curva che riempie una superficie, la cosiddetta Curva di Peano (in effetti, un frattale). Con questa curva, Peano mostrò come la definizione di curva sia una questione delicata. Una curva piana viene vista, in modo intuitivo, come un oggetto monodimensionale in un piano bidimensionale, e quindi come incapace di riempirlo. La curva di Peano è invece capace di riempire lo spazio delimitato da un quadrato. "Da questo lavoro partì la revisione del concetto di curva, che fu ridefinito da Camille Jordan (1838 – 1932) (curva secondo Jordan)." [2]. Peano fu "anche uno dei padri del calcolo vettoriale insieme a Tullio Levi-Civita" [2]. Introdusse anche il "resto di Peano" nella formula di Taylor e la misura di Peano-Jordan [3].

Dopo essersi dedicato al calcolo infinitesimale, Peano passò all'aritmetica e alla logica. Diede "una definizione assiomatica dei numeri naturali, i famosi Assiomi di Peano, i quali vennero ripresi da Russell e Whitehead nei loro Principia Mathematica per sviluppare la teoria dei tipi." [2]. Bertrand Russell disse di Peano: «Provai una grande ammirazione per lui quando lo incontrai per la prima volta al Congresso di Filosofia del 1900, che fu dominato dall'esattezza della sua mente.» [2].

L'assioma è, nel linguaggio comune, una verità o un principio che si ammette senza discussione, evidente di per sé. In matematica, l'assioma "è in genere sinonimo di postulato, da cui tuttavia si distingue, specialmente in logica matematica" [4]. In questo caso, con gli assiomi "si vuole indicare un sistema formale di proprietà che costituiscono una definizione implicita dell'ente o dell'espressione cui si riferiscono, a prescindere quindi dalla loro evidenza, dal momento che non hanno la pretesa di essere verità assolutamente valide" [4]. Gli assiomi di Peano sono dati, in tal modo, per definire i numeri naturali.

In [5], gli assiomi vengono proposti nella seguente maniera.

- zero è un numero naturale;
- se n è un numero naturale, anche il successore di n è un numero naturale;
- se i successori di due numeri naturali sono uguali, allora i due numeri sono uguali;
- zero non è successore di alcun numero naturale;
- se A è un insieme di numeri naturali che contiene lo zero e il successore di ogni numero appartenente a esso, allora A coincide con tutto l'insieme dei numeri naturali.

L'ultimo assioma è noto come *principio di induzione matematica*. In [5] è riformulato in modo equivalente come segue: «se P è una proprietà concernente i numeri naturali soddisfatta da zero e tale che, se è soddisfatta da un dato numero naturale, lo è anche dal suo successore, allora P è soddisfatta da ogni numero naturale». Nella formulazione originaria degli assiomi, Peano definì i numeri naturali a partire da 1 e non da 0.

Il sistema che si è ottenuto con questi assiomi è unico, a meno di isomorfismi [6].

Dopo la definizione assiomatica dei principi di aritmetica e geometria, Peano passò poi alla logica matematica, come spiegato nella prefazione al libro "Giochi Di Aritmetica E Problemi Interessanti", libro che Peano scrisse nel 1925 [7]. Egli diede vita a Torino, nell'ultimo decennio del secolo, ad una pionieristica "scuola" di logica. Di questa scuola, il "Formulario di Matematica" ne era stato "la realizzazione più compiuta e coerente. Peano stesso fu a lungo, prima di Russell, leader riconosciuto e influente nel campo della logica" [7]. Da ultimo Peano si dedicò anche allo studio comparato delle lingue. Come sottolinea Umberto Bottazzini, autore della prefazione [7], nell'ampio spettro delle ricerche matematiche e logiche, rientra naturalmente il volumetto sui Giochi Di Aritmetica E Problemi Interessanti, che si lega anche all'interesse di Peano per l'insegnamento delle matematiche alle scuole elementari.

Il volumetto [7] comincia così "In tutti i tempi, e presso tutti i popoli, si insegnavano dei giochi per rendere dilettevole o meno noiosa l'aritmetica. Saggiamente questi giochi si trovano nei nuovi programmi delle scuole elementari. Credo far cosa utile agli insegnati col pubblicarne alcuni".

In verità l'aritmetica non è mai noiosa, se piace, ed anche i problemi di Peano per i bambini sono tutt'altro che banali. Eccone uno.

22. Una donna porta delle uova al mercato; ad un primo compratore vende la metà delle uova più mezzo uovo, ad un secondo vende la metà delle uova rimaste più mezzo uovo, ad un terzo vende la metà delle uova rimaste più mezzo uovo; così ha venduto tutte le uova che possedeva. Quante uova possedeva?

RISPOSTA: 7 uova. Se, in una scuola, questo problema, od altri, è troppo difficile, si inverte: « Una donna portò 7 galline al mercato; ad un primo compratore vendette la metà delle galline più mezza gallina. Quante ne sono rimaste? ecc. ».

Usiamo qualche formula. Sia M_n il numero di uova che resta dopo ciascuna vendita. Esso è legato al numero di uova prima della vendita nella seguente maniera:

$$M_{n+1} - \frac{M_{n+1}}{2} - \frac{1}{2} = M_n \quad (1)$$

Quindi, se partiamo da 7, abbiamo $7 - 7/2 - 1/2 = 7/2 - 1/2 = 3$ (prima vendita). Poi: $3 - 3/2 - 1/2 = 3/2 - 1/2 = 1$ (seconda vendita). Infine: $1 - 1/2 - 1/2 = 1/2 - 1/2 = 0$. Oppure riscriviamo la relazione (1), come:

$$\frac{M_{n+1}}{2} - \frac{1}{2} = M_n$$

da cui:

$$M_{n+1} = 2M_n + 1 \quad (2)$$

E quindi, se partiamo da 0, con la (2), abbiamo 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023, 2047, 4095, 8191, 16383, 32767, 65535, 131071, 262143, 524287, 1048575, 2097151, 4194303, 8388607, 16777215, 33554431, 67108863, 134217727, 268435455, 536870911, 1073741823, 2147483647, 4294967295 e così via. Ma questi sono i numeri che troviamo nella sequenza OEIS A000225 di numeri interi [8]. Detti talvolta interi di Mersenne, tra di essi troviamo i primi di Mersenne.

Ecco perché il numero delle uova l'ho indicato con la lettera M maiuscola.

Al sito [9], troviamo l'indovinello matematico concernente le uova ed i numeri di Mersenne formulato come "Tre Signore vanno al mercato. La prima compra da un contadino metà delle sue uova, più un mezzo uovo. La seconda compra metà delle uova rimaste più un mezzo uovo. La terza acquista l'unico uovo che è rimasto. Quante uova aveva il contadino all'inizio?".

Il problema delle uova è anche definito come il "No broken eggs puzzle" [10], perché in effetti, nessun uovo è spaccato a metà, come logica vuole.

I numeri di Mersenne sono scritti come:

$$M_n = 2^n - 1$$

In [11], ne ho studiato la somma "generalizzata", somma che generalizza la somma aritmetica usuale (si veda la discussione in [12]), in modo che da due numeri di Mersenne, opportunamente combinati, si abbia un terzo numero di Mersenne. Partiamo dal numero:

$$M_{m+n} = 2^{m+n} - 1$$

Si ha che [11]:

$$M_{m+n} = 2^{m+n} - 1 = (2^m - 1)(2^n - 1) + 2^m - 1 + 2^n - 1 = M_m + M_n + M_m M_n$$

La somma generalizzata è quindi:

$$M_m \oplus M_n = M_m + M_n + M_m M_n \quad (3)$$

Prendiamo ora questa somma e riscriviamola così:

$$M_1 \oplus M_n = M_1 + M_n + M_1 M_n$$

Sappiamo che il risultato è pari a M_{n+1} . Inoltre $M_1 = 2^1 - 1 = 1$. Si ha quindi la relazione di "successione" per i numeri di Mersenne:

$$M_{n+1} = M_1 \oplus M_n = M_1 + M_n + M_1 M_n = 2 M_n + 1$$

e questa è la relazione (2) del problema di Peano. Ed è anche un isomorfismo degli interi.

C'è una differenza tra la (2) e la (3). La (3), se scritta come $M_m \oplus M_0 = M_m + M_0 + M_m M_0 = M_m$, non mi produce la successione, ma mi indica che esiste un elemento neutro nel semi-gruppo dei numeri di Mersenne, e che questo elemento neutro è lo zero.

In conclusione: mai sottovalutare i problemini per le elementari, specie se formulati da un grande matematico.

References

- [1] H. Kennedy (2012). Peano: Life and Works of Giuseppe Peano. Springer Science & Business Media, 6 dic 2012.
- [2] it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Peano ed anche en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Peano Visitati il 2 Luglio 2019.
- [3] Clara Silvia Roero (2016). Peano. Il Nuovo Linguaggio della Matematica. Grandangolo Scienza.
- [4] <http://www.treccani.it/vocabolario/assioma/>
- [5] Peano, assiomi di Enciclopedia della Matematica (2013). Treccani.
- [6] Maurizio Codogno (2011). I numeri naturali e gli assiomi di Peano. <https://www.ilpost.it/mauriziocodogno/2011/06/20/i-numeri-naturali-e-gli-assiomi-di-peano/>
- [7] Giuseppe Peano. Giochi di aritmetica e problemi interessanti. Sansoni Editore. 1983. Edizione che rispecchia fedelmente l'edizione di Paravia, Torino, 1925.
- [8] The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences. <https://oeis.org/A000225>
- [9] Le uova matematiche. Artoni Giulio, 20 ottobre 2016. Liceo Attilio Bertolucci Magazine. <https://magazine.liceoattiliobertolucci.org/2016/10/30/le-uova-matematiche/> Visitato 2 Luglio 2019
- [10] <https://puzzling.stackexchange.com/questions/55159/no-broken-eggs-puzzle> Visitato il 2 Luglio 2019
- [11] Sparavigna, Amelia Carolina. (2018, May 20). On a generalized sum of the Mersenne Numbers. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1250048>
- [12] Sparavigna, Amelia Carolina, Composition Operations of Generalized Entropies Applied to the Study of Numbers (April 20, 2019). International Journal of Sciences, 8(04), 87-92 DOI: 10.18483/ijSci.2044, 2019. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3376004>